

२१ वीं सदी के हिंदी आत्मकथा में चित्रित हाशिए का दलित समाज

(सुशीला टाकभौरे के 'शिकंजे का दर्द' के विशेष संदर्भ में)

प्रा. अशोक गोविंदराव उघडे

सहाय्यक प्राध्यापक, हिंदी विभाग, आदर्श कॉलेज, विटा तहसील: खानापूर जिला: सांगली ४१५३११ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: ashokughade1477@gmail.com

Received: 7 January, 2024 | Accepted: 13 January, 2024 | Published: 15 January, 2024

शोध सारांश

साहित्य में आत्मकथा लेखन प्राचीन विधा है। आत्मकथा यह आत्मकथा कार की सच्ची कथा होती है। जीवन का वास्तविक अंकन इसमें होता है। जो भोग और सहा है उसे ही लिखा जाता है। मन की वेदना अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम आत्मकथा है। विश्व में ऐसा देश या किसी भी भाषा का साहित्य नहीं है जहाँ आत्मकथाओं का विशेष महत्व न रहा हो। दलित लेखकों द्वारा ज्यादा रूप से आत्मकथा लिखि जा रही है। समाज में सदियों से दलित समस्या दलितों के साथ हुए अमानवीय-अत्याचारों पर सवर्ण लेखक सिर्फ अनुमान लगाते रहे लेकिन इस समस्या का पूर्णरूप में चित्रण सिर्फ दलित आत्मकथाओ में दिखाई देता है। आप बीती का वर्णन आत्मकथा में होता है। आत्मकथा में सत्य इमानदारी तटस्थता संघर्ष का वर्णन होता है। आत्मकथा में जीए हुए जीवन का, भोगे हुए क्षणों का, झेले हुए सुख, दुखों का यथार्थ चित्रण होता है।

बीज शब्द : अपमान, दर्द, संघर्ष, ईमानदारी, घूटन, सत्य, तटस्थता

प्रस्तावना

भारतीय समाज में रूढी परम्पराओं से नारी का संघर्ष अनादिकाल से चला आ रहा है। स्त्री के लिए समाज में कई नियम बनाये जिसके कारण उसका शोषण होता रहा। उसे पवित्रता, पतिव्रता, धर्मपत्नी, गृहणी, ममतामयी कहकर घर तक सीमित रखा। उसे अर्धांगिनी तो कहा गया पर वह स्थान नहीं मिल पाया। सुशीला टाकभौरे की यह आत्मकथा रूढी परम्परा से संघर्ष करती नारी अपने अस्तित्व और अस्मिता के लिए संघर्ष करती दिखाई देती है। दलित शोषित स्त्री का जीवन यथार्थ रूप में आत्मकथा में अभिव्यक्त हुआ है। आत्मकथा में जीए हुए जीवन का, भोगे हुए क्षणों का झेले हुए सुख

दुखों का यथार्थ चित्रण होता है। दलित आत्मकथा एक व्यक्ति की आत्मकथा न होकर एक समाज की आत्मकथा होती है। 'शिकंजे के दर्द' इस आत्मकथा में सुशीला टाकभौरेजी ने दलितों का अपमान, घृणा, जातिभेद उपेक्षा का शिकार होना पडा है। सबर्णों द्वारा दलितों पर किए जानेवाला सामाजिक अन्याय, असमानता, शोषण, अस्पृश्यता आदि सभी प्रसंगों का चित्रण किया है।

मॅथ्यू अरनॉल्ड साहित्य को जीवन की आलोचना कहते हैं। "जीवन और साहित्य का गहरा संबंध है। न जीवन को साहित्य से अलग किया जा सकता है और न साहित्य को जीवन से। साहित्य तो समाज का दर्पण होता है। साहित्य की विविध विधाओं में से जो इस परिभाषा को सार्थक करने में सिद्ध हुई इस विधा का नाम आत्मकथा है।" आत्मकथा में लेखक अपने जीवन का यथार्थ प्रकट करता है।

हिंदी साहित्य जगत में आत्मकथा विधा का उदभव आधुनिक काल की देन है। मराठी दलित आत्मकथाओं से प्रेरित होकर हिंदी भाषा में कई दलित आत्मकथाएँ लिखी गई हैं। जैसे देखा जाए तो हिंदी साहित्य में बीसवीं सदी में महिला लेखिकाओं की कलम सक्रिय बनी और गद्य पद्य में एक नई दुनिया का उदघाटन हुआ। इस सदी के उत्तरार्ध में नारी विमर्श का दौर तीव्र हुआ। इसी तरह धीरे-धीरे महिला आत्मकथाओं का उदय हुआ। नारी एवं दलित जीवन का यथार्थ चित्रण आत्मकथाओं में होने लगा ऐसे ही महिला लेखिकाओं में एक श्रेष्ठ नाम है जिसका नाम सुशीला टाकभौरे है जिन्होंने अपनी जीवन की कथा को अभिव्यक्त किया है। उन्होंने 'शिकंजे का दर्द' नाम की आत्मकथा लिखी। सन २०११ में इसका प्रकाशन हुआ है। भारतीय समाज में स्त्री और दलित दोनों भी शोषित हैं। इसका चित्रण हमें इस रचना में मिलता है। दलित आत्मकथा के संदर्भ में जयप्रकाश कर्दम कहते हैं "दलित आत्मकथाओं की यह विशेषता है कि आत्मकथा उस लेखक की एक दलित व्यक्ति की आत्मकथा न होकर दलित समाज की आत्मकथा होती है। दलित आत्मकथाओं में आत्मकथाकार द्वारा भोगी हुई यातना, अभाव, अपमान और संघर्ष का चित्रण होता है। दलित आत्मकथाओं में समाज द्वारा दलितों के साथ किए जानेवाले सामाजिक अन्याय असमानता, जातिगत भेदभाव, शोषण और अस्पृश्यता आदि का यथार्थ रूप देखने को मिलता है।" इसका अर्थ यह है कि आत्मकथाकार अपने बीते हुए दिनों को दोहराता है।

प्रस्तुत आत्मकथा में भारतीय समाज की रूढ़ी परम्परा अनिष्ट मान्यताएँ नारी और दलित समाज को कैसे शिकंजे में बाँध के रखते हैं इस भूमिका से सुशीला टाकभौरे की यह आत्मकथा हमारे सामने आती है। दलित समाज की नारी को दलित होने के कारण और स्वयं नारी होने के कारण दोहरा शोषण सहन करना पडता है। भारतीय संस्कृति को विश्व की महान संस्कृति कहते हैं। लेकिन जब नारी और दलितों के प्रति समाज में होनेवाला व्यवहार हमें नीचे देखने के लिए मजबूर करता है। इस संदर्भ में शिवदत्त ज्ञानी कहते हैं, "किसी समाज जाति अथवा राष्ट्र के समस्त व्यक्तियों के उदात्त संस्कारों का पूँज का नाम उस समाज जाति अथवा राष्ट्र की संस्कृति है। किसी भी राष्ट्र के शारिरीक मानसिक एवं आर्थिक शक्तियों का विकास संस्कृति का मुख्य उद्देश है।" ३

'शिकंजे का दर्द' इस आत्मकथा में सुशीला टाकभौरे अपनी आप बीती को व्यक्त करता है क्योंकि वह आनेवाले काल में परिवर्तन की अपेक्षा रखती है। पुरुष प्रधान संस्कृति के शिकंजे में स्त्री का अस्तित्व शून्य हो गया है फिर पुरुष अपनी मान प्रतिष्ठा मर्यादाओं को लेकर उस पर अत्याचार करता है। उसे अपने घर तक ही सीमित रखता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक अपमान दर्द, घुटन महसूस करती नारी समाज में चुपचाप जीवन जीती है। आत्मकथाओं में इसका चित्रण हुआ है। आत्मकथा के निजी अनुभव जब तक उनके मस्तिष्क में होते हैं तब तक उसके व्यक्तिगत अनुभव होते हैं जैसे ही यह लिखकर समाज के सामने आते हैं तब वे सामाजिक हो जाते हैं क्योंकि उसके यह अनुभव समाज के अन्य व्यक्तियों के होते हैं।

इसीलिए पढनेवाले लोगों को ऐसा महसूस होता है कि यह साक्षात् मेरे भी अनुभव है। आत्मकथा तो वही लिखता है जिनका जीवन दुख दर्द में व्यतित हो गया है, जीवन में ज्यादा संघर्ष करना पडा उसका चित्रण लेखिका ने किया है। इन्होंने समाज में परिवर्तन होने की अपेक्षा रखी है। समाज के संस्कारों को नये से स्थापन करना लेखिका सुशिला टाकभौरे का उद्देश है।

सुशिला टाकभौरेजी ने 'शिकंजे का दर्द' इस आत्मकथा में वर्णव्यवस्था के अभिशाप में तले, दबे, कुचले एवं पिसे रहें वाल्मीकी (भंगी) समाज की ही पीडा को अभिव्यक्त नहीं किया बल्कि अपने समाज के आंतरिक दोषों की भी विवेचना की है। इतना ही नहीं तो टाकभौरे जी ने दलित जीवन का यथार्थ हमारे सामने प्रस्तुत किया है।

सुशिला टाकभौरे जब बचपन मे पाठशाला जाती है तो उन्हे चपरासी घडे से पानी दूर से पिलाता था। हिंदु-महाजनों के कुओं और नल से दलित समाज के लोग पानी नहीं भर सकते थे, इस संदर्भ मे सुशीला टाकभौरे कहती है, "कुएँ के हौज का पानी गाय, बैल और भैसे पीते थे, में इसे दूर से देखती थी मगर हम कुएँ के पास नहीं जा सकते थे।" इस तरह दलित समाज को पशु से भी बदतर जीवन जीना पडता था। दलितों को हर जगह अपमान सहना पडता था। लेखिका आगे कहती है कि में गरीब और अछूत की बेटी होने के कारण मुझे डांस के समुह में शामिल नहीं किया जाता था। जब लेखिका की माँ की तबीयत खराब होने पर जब कई मिन्नते करने पर मुश्किल से डॉक्टर घर आते थे। बरामदे में बिस्तर पर सोई माँ को दूर से ही देखकर उन्हे गोलियों और दवाईयाँ दी जाती थी क्या यह मानवीयता है। किताब काफी या पढाई की कोई भी बात पूछने के लिए सहेली के घर जानेपर घर के बाहर आँगन में या सडक पर खडे रहकर वह हमसे बात करती थी। तेज गर्मी में अगर प्यास लग जाती तो सहेली से दूर से मेरी हथेलियों पर पानी डाल देती थी। भारतीय समाज की परम्परा का कडवा सच हमारे सामने रखने का प्रयास किया गया है।

हिंदू समाज व्यवस्था में दलितों को छुआछूत प्रथा का समाना करना पडता है। इस संदर्भ में सुशीला टाकभौरे जी अपने अनुभव को कथन करती है कि कक्षा में ब्राम्हण बनियों के बच्चे को सबसे आगे बिठाया जाता। दलित जाति के बच्चे को सबसे पीछे बिठाया जाता। मै नहाकर साफ सुथर कपडे पहनकर जाती थी फिर भी स्कुल के बच्चे, शिक्षक तथा चपरासी के लिए में अछूत ही थी नुझे छुने पर वह नहाकर शुध्द होते थे। सवर्ण लोगे के घरों में बच्चे स्कुल से घर लोटते ही घर के बाहर बच्चों पर पानी छिडक दिया जाता और पहनने के लिए दूसरे कपडे दिए जाते। लेखिका ने यहाँ पर भूख का मार्मिक चित्रण किया है। दलित जाति के होने के कारण खाना खाने के लिए अलग बैठना पडता था। मेरी सहेलियाँ डिब्बे में से थोडा खाना मुझे देती थी लेकिन मेरी सब्जी कोई नहीं खाता था। तब मेरे मन को गहरी चोट पहुँचती थी। बरसात के दिनों घर से बाहर जाने के लिए टाट के बोरे की घोघची बनाकर ओढते थे। महँगी छत्रे हम नहीं खरीद सकते थे। गरीबी और तंग हाली स्थिति मे लगातार पानी बरसाने पर खाना नहीं बनता था पकाने के लिए कुछ नहीं रहता था। बरसात के दिनों हमारा जीवन कष्ट और समस्या से घिरा कहता था। लेखिका ने इस प्रसंग के माध्यम से गरिबी का यथार्थ चित्रण किया है।

बचपन में मेरा भाई मोहन बहोत बिमार पड गया था। तब माँ ने सलकन पूरवाली देवी से मन्नत माँगी थी। "माँ मेरे बेटे को अच्छा कर दे में तेरे दरबार में आकर गुड की भेली से बेटे का तुलादान करूंगी।" देवी की कृपा पर घरवालों का ज्यादा विश्वास था। इसमें हमे दलित समाज मे व्यस्र अंध विश्वास का पता लगता है। मरे हुए पुरखों को भोजन कराना यह अंधविश्वास की बात थी। ऐसी बातों में ज्यादा खर्च करके लोग आर्थिक कठिनाईयों को बढाते है। लेखिका कहती है- लोग पुजा में बहुत विश्वास करते थे। विवाह या किसी भी शुभ कार्य के लिए देव देवताओं की पुजा करना जरूरी मानते थे। निश्चित दिनों में पुजा न करने पर उन्हे देव देवताओं के कोप का डर रहता था। किराये का मकान ढूँढते समय और रहते समय लेखिका को अनेक दंश सहने पडते है। सुशीला कहती है कि जब उनकी साँस की मृत्यू हो जाती है, तब घर की

मालकीन हमें कहती है “यह सब तो ठिक है मगर आप इन्हे किसी रिश्तेदार के यहाँ लो जाओ वहाँ ले जाकर अपना सब क्रिया कर्म करो हमारे घर में यह सब नहीं होना चाहिए। आप लाश यहाँ से ले जाओ।”^६ इससे स्पष्ट होता है कि क्या आदमी-आदमियों के रिश्ते खत्म हो रहे हैं? पढी-लिखी होने के बावजूद भी सूशीलाजी को बाईस साल की जादा उम्र के लडके के साथ शादी करनी पडती है। प्राध्यापिका होकर भी जातियता का दंश सहना पडता है। अपमान और वेदना दलित जीवन का सत्य है। माहसेवा संघ की नौकरी करते समय वहाँ अपमान उपेक्षा, आत्मग्लानी और छल प्रपंच व्यवहार का सामना करना पडता है।

प्रस्तुत आत्मकथा ‘शिकंजे का दर्द’ मे वर्णव्यवस्था पुरुष प्रधान संस्कृति को प्रस्तुत किया है। उनका जीवन आर्थिक अभाव मे रहा है। बचपन से युवावस्था तक उन्हे अनेक शिकंजे ने जकडा था। लेखिका पढती है व्यवस्था का विरोध करती है। इस वर्णव्यवस्था की वजह से उनके भाई की पढाई नहीं होती है। लेकिन इसी समाज में रहकर सूशीला जी शिक्षा प्राप्त करती है। इनकी माताजी इन्हे पढने के लिए सहयोग देती है। अपने परिवार के लिए दिन-रात संघर्ष करती है। घर में हाथ बँटाने के लिए खेत में काम करती है। मुर्गे बकरे सूअर को पालकर घर का खर्च उठाती है। नानी सफाई का काम करती है। नानी गाँव में दाई का काम भी करती है। नानी बच्चे को तेल से मालिश करती है लोगों के गंदे कपडे धोती है। इस तरह लेखिका ने आत्मकथा दलित स्त्री के जीवन संघर्ष का चित्रण करती है। यह संघर्ष मनुवादी पुरुष सस्ता से और मनुवादी जाति व्यवस्था से है। यह पितृव्यवस्था और वर्णव्यवस्था दोनों के चलते काफी पीडा सहनी पडती है। इस आत्मकथा में अन्यय और शोषण के विरुद्ध चेतना पाई जाती है। लेखिका इन सबसे मुक्ति हेतु संघर्ष करती है। वे कहती है मेरी आत्मकथा मेरी वेदना का दस्तावेज है। इस वेदना पीडा से छुटकारा तभी मिलेगा जब समाज की मानसिकता बदलेगी, जब पूरी समाज व्यवस्था बदलेगी। लेखिका इस आत्मकथा के द्वारा व्यवस्था को फटकारती है। अपने जीवन को कैसे समाज व्यवस्था ने शिकंजा बनाया है जिसके कारण शिकंजे में कैद होकर जो दर्द महसूस किया उसे आत्मकथा में व्यक्त किया है। जिस तरह किसी ताकतवार को शिकंजे में जकडकर उसकी पूरी ताकत को नगण्य बना दिया जाता है, उसी तरह मुझे भी सामाजिक जीवन की मनुवादी विषमता ने वर्णवादी जातिवादी समाजव्यवस्था के शिकंजे में जकडकर रखा जिसका परिणाम पीडा दर्द, छटपटाहट के सिवा कुछ नहीं है। व्यवस्था का यह शिकंजा घर परिवार में लडकियों के लिए अनेक बंदिशे थी। उलट जवाब नहीं देना, ज्यादा नहीं बोलना, धीरे बोलना हर समय सिखाया जाता था।

उच्च शिक्षा प्राप्त करने पर सूशीला जी अपनी बेटी मोना की शादी बिना उपहार और दहेज से शादी करती है। दूसरी बेटी देवयानी का अंतर्जातीय विवाह करती है। यह सही मायने में क्रांतिकारी घटना थी। यह सब शिक्षा की वजह से संभव हुआ है। आजकल शिक्षित दलित परिवारों मे दहेज नहीं लिया जाता आज उनमें काफी परिवर्तन दिखाई दे रहा है। पीएच.डी होने पर भी सूशीला जी को सवर्ण लोग झाडूवाली जाति की मानते है। आज भी जातियता की दीवारें असमानता की मनोवृत्ति बनी है। लेखिका कहती है “हमें समाजव्यवस्था बदलनी चाहिए डॉ. आंबेडकर ने हमे स्वातंत्र्य, समता, बंधुता और न्याय का अधिकार दिया है।”^७ इसके मार्ग पर चलना सर्वोत्तम है। लोग इसे कब समझेंगी शिक्षा, एकता और संघर्ष के कमी के कारण दलित समाज पिछे है। लेखिका सूशीलाजी कहती है “मुझे उस दिन का इंतजार है हमारे लोग फुले, शाहू, आंबेडकर को जानेंगे, विचारों को समझेंगे तभी अपनी सही स्थिति जान पाएंगे।”^८ उस समय हमारे देश में दलित, शोषित, पीडीत लोगों में सामाजिक परिवर्तन संभव है।

निष्कर्ष

हिंदी महिला साहित्यकारों द्वारा लिखित आत्मकथाओं का अनन्य साधारण महत्व है। आत्मकथा में साहित्य के माध्यम से साहित्यकारों का निजी जीवनपर प्रकाश डाला जाता है। वे किन परिस्थितियों से गुजरते हैं कैसे उभरते हैं, उनके जीवन की उलझनें पाठक तक पहुँचती हैं। आत्मकथा के माध्यम से लेखिका ने अपने जीवन संघर्ष का चित्रण कर समाज की समस्या में महिलाओं को स्वालंबन का संदेश दिया है। स्त्री अस्मिता को जगाने का काम किया है। वह अबला नहीं सबला है वह स्वयं का रक्षण करने में समर्थ है। समाज में स्त्री की प्रतिमा को उजागर करने का प्रयास किया है। इस आत्मकथा में दलित समाज का चित्रण विस्तृत रूप से किया गया है। दलितों में स्थित अंधविश्वास, रूढ़ी परम्परा, सामाजिक, आर्थिक सांस्कृतिक परिस्थितियों का चित्रण किया है। दलितों की बस्तियाँ गाँव के बाहर हैं। आत्मकथा में संघर्ष, दुख वेदना को व्यक्त किया है। आत्मकथा का शिल्प विधान सशक्त एवं कलात्मक है। भावों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा का प्रयोग अच्छा किया है। भाषा में ध्वन्यात्मकता, चित्रात्मकता दिखाई देती है। मन को प्रभावित करती है। आत्मकथा शैली आधिक प्रभावी है। आत्मकथा का शिल्प सशक्त, समृद्ध एवं सुंदर है।

संदर्भ सूची

1. डॉ. सरजू प्रसाद मिश्र - हिंदी लेखिकाओं की आत्मकथाएँ - हिंदी पुस्तक केंद्र, नई दिल्ली - पृष्ठ क्र. 31
2. डॉ. सूशीला टाकभौरे - 'शिकंजे का दर्द' (आत्मकथा) वाणी प्रकाशन, दिल्ली पृष्ठ क्र. 244
3. इक्कीसवीं सदी का दलित साहित्य - डॉ. भरत सगरे - पूजा पब्लिकेशन कानपूर, पृष्ठ क्र. 52
4. डॉ. सूशीला टाकभौरे - 'शिकंजे का दर्द' वाणी प्रकाशन, दिल्ली पृष्ठ क्र. 17
5. वही - पृष्ठ क्र. 142
6. वही- 106
7. इक्कीसवीं सदी का दलित और आदिवासी साहित्य नवविमर्श - डॉ. साताप्पा सावंत, ए.बी.एस. पब्लिकेशन, सारनाथ वाराणसी पृष्ठ क्र. 86
8. डॉ. संजय नवले - हिंदी दलित आत्मकथा - अमन प्रकाशन, कानपूर, पृष्ठ क्र. 43